

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA BOLALAR QO'SHIQLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502667>

Mahammatova Hamidaxon Tohirovna

Andijon viloyati Marhamat tumani 8-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa fanining boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga ta'siri, ong rivojlanishida tutgan o'rni, bolalar qo'shiqlaridan foylanoshning dars sifati va ta'lim karayoniga ijobiy ta'siri haqida ma'lumot berilgan.

Kalit So'zlar: *Musiqa, ruhiyat, musiqaiy ta'lim, shaxsiy rivojlanish, qobiliyatlarni kashf qilish, aqliy faoliyat, zamonaviy musiqa, musiqiy trening.*

Barchamizga ma'lumki, o'sib kelayotgan yosh bolalar uy yoki bog'cha muhitidan so'ng maktabga qadam qo'yganda, shubhasiz, unda turli moslashuv, o'tish jarayoni kuzatiladi. Maktablarda shu sababli boshlang'ich sinf darsliklari bolalar moslashishiga qarab yo'lga qo'yiladi. Xalqaro miqyosda ham fanda isbotlanganki, musiqa nafaqat bola ruhiyatiga balki, aqliy rivojlanish jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayni bolajonlarni birdan aqliy faoliyatini o'stirishga mo'ljallangan darsliklar bilan bir qatorda fikrlashi va dunyoqarashini kengaytiruvchi musiqa, rassomchilik va yana turli fanlar o'tiladi. Mazkur maqolada musiqa fani va bolalar qo'shiqlarining bola ta'limida tutgan o'rni va ahamiyati haqida batafsilroq to'xtalamiz.

Musiqiy ta'lim- maktab o'quvchilarini musiqa san'ati yordamida tarbiyalashning pedagogik jarayonining qonuniyatlarini o'rganadigan ilmiy fan.

Zamonaviy talqinda musiqa ta'limi uchta ma'noning birligi sifatida qaraladi:

- tor ma'noda - o'quvchilar shaxsining ma'lum fazilatlarini tarbiyalash (psixologik jihat);

- keng ma'noda - bu axloqiy, estetik, badiiy tarbiyadir.

Musiqiy trening tor ma'noda - bu keng ma'noda musiqa san'ati sohasidagi talabalar tomonidan universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish - bunga qo'shimcha ravishda, bu o'quvchilar tomonidan hissiy va qadriyatli munosabat tajribasini o'zlashtirishdir. Musiqa va ularning musiqiy va ijodiy faoliyati bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir.

Musiqiy rivojlanish

O'quvchilarning musiqiy rivojlanishi doimo o'qituvchining diqqat markazida bo'lishi kerak. Bular: o'quvchilarning musiqiy qiziqishlarini, didlarini, ehtiyojlarini rivojlantirish; musiqiy eshitish, xotira, fikrlash, tasavvurning barcha jabhalarini rivojlantirish; kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ijro etish, tinglash va hatto kompozitsiyalash qobiliyatlari ko'ra bilgan holda yuzaga chiqarishga harakat qilish.

Musiqiy ta'lim

Mamlakatimizda musiqa ta'limi tizimiga quyidagilar kiradi: asosiy (umumiy) musiqa ta'limi, qo'shimcha musiqa ta'limi. Qo'shimcha musiqa ta'limi majburiy emas va rasmiy ravishda "Bolalar uchun qo'shimcha ta'lim musiqa muassasasi" deb ataladigan studiyalar (vokal, cholg'u musiqasi), to'garaklar (raqs, xor), musiqa maktablari (DMSH) va boshqalarda amalga oshiriladi. Umumiy musiqa ta'limi majburiy bo'lib, maktablar, gimnaziyalar, litseylarda "Musiqqa" fani doirasida o'rta maxsus yoki oliy pedagogik (musiqiy-pedagogik) ma'lumotga ega bo'lgan va ushbu fanlardan biri bo'yicha ishlaydigan o'qituvchi rahbarligida olib boriladi. Davlat umumta'lim standartiga muvofiq o'quv dasturlari ishlab chiqilib amalga tatbiq etiladi.

Musiqqa o'quv dasturlari

Dastur maktabda musiqiy ta'lim bo'yicha barcha ishlarni boshqaradigan davlat hujjatidir. U ma'lum bir tuzilishga ega, jumladan: tushuntirish xati, tematik reja, fanning mazmuni, UUDga qo'yiladigan talablar, uslubiy tavsiyalar, adabiyotlar, uslubiy ta'minot va boshqalar. 1980 yilda Musiqqa dasturi nashr etildi, rahbarligida ishlab chiqilgan. D.B. Kabalevskiy. Keyinchalik, ushbu dastur asosida Aleev V.V., Aliev Yu.B., Usacheva V.O. kabi yangi mualliflar. va Shkolyar L.V. va boshqalar. Shundan so'ng dasturni yaratishning dolzarbligini ochib beruvchi tushuntirish yozuvi beriladi.

"Musiqqa" dasturining maqsadi

D.B. Kabalevskiy epigrafi bilan maqsadini ochib berishga harakat qilamiz: "Musiqqa tarbiyasi musiqachi tarbiyasi emas, balki avvalo inson tarbiyasidir" (V.A. Suxomlinskiy). Dasturning maqsadi: maktab o'quvchilarining musiqiy madaniyatini ularning butun ma'naviy madaniyatining bir qismi sifatida tarbiyalash. «Musiqiy madaniyat» atamasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: axloqiy-estetik tuyg'ular va e'tiqodlar, musiqiy did va ehtiyojlar; musiqani idrok etish va ijro etish sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalar; musiqiy ijodkorlik hislarini shakllantirishga qaratiladi. Har bir bolada turli xil ijodiy ko'nikma, qobiliyat bo'ladi. Va, mazkur fan va metodlar orqali biz bolajonlarning ichki iste'dodlarini kashf qilishimiz mumkin.

"Musiqqa" dasturining maqsadlari musiqani hissiy, faol idrok etish orqali musiqa madaniyati asoslarini shakllantirish; san'atga, badiiy didga, axloqiy va estetik tuyg'ularga hissiy va qadriyatli munosabatni tarbiyalash: o'z yaqiniga, o'z xalqiga, Vatanga muhabbat; dunyoning turli xalqlarining tarixi, an'analari, musiqa madaniyatiga hurmat; musiqa va musiqiy faoliyatga qiziqishni, obrazli va assotsiativ fikrlash va tasavvurni, musiqiy xotira va eshitishni, qo'shiq ovozi, musiqiy faoliyatning turli turlarida o'quv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish; musiqiy asarlar va musiqa haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; o'quv-ijodiy faoliyatda amaliy ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish: qo'shiq aytish, musiqa tinglash, elementar cholg'u asboblari chalish, musiqa va plastik harakatlar va improvizatsiya holatlariga tayyor turish va o'z imkoniyatlaridan to'liq va to'g'ri foydalana olish imkoniyatini ham beradi.

Musiqqa darsining strukturaviy komponentlari

Dars mavzusi: Darsning maqsadi: (dars mavzusidan kelib chiqadi) Darsning vazifalari (tarbiyaviy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi – maktab o'quvchilarining musiqaga munosabatini shakllantirishga qaratilgan): tarbiyada - hissiy hissiyotni shakllantirish. uni idrok etish asosida musiqaga munosabat (musiqaga hissiy sezgirlikni rivojlantirish, bilimlarni o'zlashtirish, ko'nikma va ko'nikmalarni egallash istagi, musiqa tinglash va ijro etish istagi, musiqa va hayot o'rtasidagi aloqalarni aniqlashga qiziqish uyg'otish); tarbiyaviy - musiqaga ongli munosabatni shakllantirish (asarni ongli ravishda idrok etish tajribasini o'zlashtirish, musiqiy tasvirlarning mohiyatini his qilish va tushunish qobiliyati, ularning rivojlanish mantig'i, kompozitsiyaning g'oyaviy asoslari, musiqaning hayotiyliigi; mazmuni); rivojlanayotgan - musiqani ijro etish jarayonida unga faol-amaliy munosabatni shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. T.: "Ma'naviyat", 2008 - yil.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. -T.: «O'zbekiston», 1992, 46 b.
3. Karimov I.A. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: Sharq, 1997, 63 b.
4. Jo'rayev A.J. Tarbiyaviy darslarni o'tish. Sinf rahbarlari uchun qo'llanma. - T.:O'qituvchi, 1994 y. -133 b.